

TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA MUSIQA SAN'ATINING MA'NAVIY-
MADANIY KAMOLOTIMIZDAGI O'RNI VA AHAMIYATI.
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В НАШЕМ
ДУХОВНОМ И КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6422081>

Axrorova Munajat Mashraf qizi

Jizzax davlat pedagogika instituti

"Musiqqa madaniyati" fakulteti

"Musiqqa ta'limi" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim-tarbiya jarayonida musiqa san'atining ma'naviy-madaniy kamolotimizdagi o'rni va ahamiyati shuningdek xalqimiz ijodiyotidagi badiiy musiqiy asarlar hamda, mumtoz musiqamiz xususida so'z yuritilgan

Kalit so'zlar: Ta'lim-tarbiya, an'analar, mumtoz musiqa, she'riyat, kuy, ohang, Shashmaqom, an'ana.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и значение музыки в духовно-культурном развитии нашего народа в образовательном процессе, а также художественно-музыкальные произведения нашего народа и наша классическая музыка.

Ключевые слова: Образование, традиции, классическая музыка, поэзия, мелодия, Шахмаком, традиция.

Mustaqillikka erishganimizdan to hozirgi davrgacha ta'lim-tarbiya sohasida, milliy axloq-odobni qayta tiklash, milliy urf-odatlar va an'analarni, qadriyatlarimizni yanada rivojlantirish xususida juda keskin burilishlarni amalga oshirilganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Ayniqsa yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga bo'lgan qarashlar, davlat siyosatining ustivor maqsadlariga aylanib kelmoqda.

Shu sababdan mumtoz va zamonaviy milliy madaniyatimizning eng noyob namunalaridan bahra olishga imkon berib kelayotgsm madaniyat sarchashmalarimizni asrashimiz lozim. Davlatimizda musiqa, tasviriy, monumental va amaliy san'at sohalarida katta muvafaqqiyatlarga erishganligi tasodif emas. Milliy va jahon madaniyatining eng yaxshi namunalarining targ'ib qilish va ommalashtirish yosh avlodni, hozirgi yoshlarimizni ma'naviy tarbiyalashning asosi bo'lib kelmoqda.

Mustaqil mamlakatimizda ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yish milliy va umuminsoniy qadriyatlarning barcha imkoniyatlaridan oqilona hamda samarali foydalanishni taqozo etadi. Jahon xalqlarining ilg'or madaniyati milliy ma'naviyatimizni yanada yuksak darajada ko'tarishda ijobiy ta'sir etishi mumkinligi haqida inkor etib

bo'lmashligini isbotlab kelmoqda. Ta'lim-tarbiya jarayonida boshqa xalqlar merosining ijobiy tomonlaridan qanchalik foydalanmaylik, baribir, o'zbek xalqining milliy musiqa madaniyatini yoshlar tarbiyasiga qaratilgan barcha omillarining o'ziga xosligi ma'naviy-madaniy kamolotimizning asosi bo'lib qolishimizni ta'kidlash joiz. Bu masalada bo'tmishdan bizga meros bo'lib kelgan xalq pand-nasihat an'analari muhim kasb etib kelayotganining guvohi bo'lamiz.

Mumtoz an'analar uzoq davrlar davomida rivojlanib, falsafiy tafakkurni umumlashtirgan holda, hikmatli so'zlar, xalq maqollari, ayrim aytim hamda laparlar, yalla hamda maqom taronalari shaklida saqlanib, ma'naviy boyligimizning yorqin namunasi sifatida o'z ahamiyatiga ega ekanligini kuzatamiz. Ma'naviy-madaniy boyliklar yozma manbalarda, tosh va taxta bitiklarda shuningdek, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib va boshqa allomalarning mumtoz asarlarida o'z aksini topib kelmoqda. Shu jumladan mumtoz meros namunalari ham ta'lim-tarbiyaning nazariy va amaliy masalalari bilan bog'liq bo'lgan ko'pgina muhim muammolar ilgari surilgan. Bular hozirgi kunimiz uchun ham katta ahamiyatga ega bo'lgan ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy omillar hisoblanadi.

Farobiyning «Fozil odamlar shahri» nomli asarida o'rtaga tashlangan masalalar ichida ham yoshlarning ta'lim-tarbiyasining o'ziga xos bo'lgan xususiyatlari o'z aksini topgan shuningdek bircqator shart-sharoitlari, xalqning adolatli jamiyat va uning ma'naviy-estetik, falsafiy-axloqiy talablariga xos bo'lgan qonuniyatlari keng yoritilgan. Imom Ismoil al-Buxoriy, Imom at Termiziy, Najmiddin Kubro, Ahmad Yassaviy, Baxovuddin Naqshband, Xo'ja Axror Valiy kabi daholarning axloqiy, estetik ta'limotida barchani halollik, poklik, mehnatsevarlik va insonparvarlikka chorlovchi g'oyalar asosiy masalalardan hisoblangan.

O'zbek mumtoz she'riyatida ham axloq-odob masalasining falsafiy muammolari nihoyatda keng o'rin olganligini ko'ramiz. Navoiy, Bobur, Mashrab, Nodira va boshqa arboblarning mumtoz g'azal va she'riyatida to'g'rilik, mehnatsevarlikni insoniy mehr-muhabbatni ulug'lovchi falsafiy-didaktik fikrlarni kuzatishimiz mumkin. Shu bilan bir vaqtning o'zida badiiy she'riyat amaldagi mohiyatini badiiy musiqa merosi bilan chambarchas, hamkorlikda hamda yonma-yon olib borganligini e'tirof etishimiz lozim.

Xalqimiz tomonidan ijod etilgan badiiy-musiqiy asarlar o'z navbatida badiiy she'riyatsiz kamol topa olmasligini to'la tushungan ijodkorlar bu ikki buyuk san'at merosida bahramand bo'lishlikka barchamizni undagan holda, har bir asarning tub negizida go'zallikka, hayotiy barkamollikka chorlagan.

Ayniqsa, bu masalada yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga bo'lgan e'tibor birinchilardan hisoblanadi. Shuni e'tirof etish joizki, Hazrat Navoiy yosh shoir hamda shogirdlari bilan saroyda o'tkaziladigan «payshanbalik-seshanbalik» kunlarida iqtidor hamda iste'dodga musharraf bo'lgan yoshlarning qiziqishlariga qarab, musiqiy ohangni sezmagani hamda uning amaliyotidan bexabar bo'lgan va o'zini shoir deb ataydiganlar shoir emaslar. "Musiqi sirlari qalb sirlaridir" deb ma'lum bir tarbiyaviy fikrlarini bildirib o'tgan

Musiqiy ohanglar orqali inson go'zal she'r va kuylardagi bir-biriga mutanosiblikni ko'radi, musiqiy ijro orqali inson qalbining ruhiy kechinmalarini sezadi, go'zallikka bo'lgan

havasini yuksaltiradi. Albatta, bunday ta'sirchanlik xususiyatiga molik bo'lgan havasni yuksaltiradi, mumtoz kuy hamda qo'shiqlarimiz yoshlarimizning ijodiy barkamollikka intilishlarini, kelajakdagi muvafaqqiyatlarga erishish imkoniga muyassar bo'ladi.

Azaldan tibbiyotda davolashning uch turi mavjud bo'lib, so'z, dori, tig' hisoblanib, bundan tashqari shuni ham alohida ta'kidlab o'tish joizki musiqiy cholg'ular bilan davolanish ham qadimdan mavjud bo'lgan va natijasi esa hamma turlardan samarador ekanligi ham qayd etib o'tilgan. Mumtoz musiqa maqom kuylari, jozibador qo'shiq hamda sarbaland kuylar inson salomatligining garovi bo'lib qoladi. Aslida musiqiy kuylar bilan davolash uslublari qadimdan turli allomalarning hayotiy tajribasiga aylanib kelganligini ham aytib o'tish joiz.

Ayniqsa mumtoz musiqa merosimizni sarchashmasi bo'lgan – «Shashmaqom» va uning turkumini tashkil etgan taronalarni alohida ta'kidlaymiz. Shu'ba hamda qismlardan o'rin olgan musiqiy asarlar xalqimizning ma'naviy madaniyatining tarkibiy qismini tashkil etadi. O'z vaqtida notali yozuvlarga tayangan holda chop etilgan «Shashmaqom» turkumlari barcha professional hamda an'anaviy havaskorlik jamoalarining kundalik faoliyatida salmoqli o'rin egallab kelayotganligi, bu meros mumtoz musiqa namunalari o'z vaqtida yosh iste'dod egalari tomonidan ijro etilishi albatta musiqa shinavandalari, ijodkor yoshlarning estetik dunyoqarashini shakllantirishga hech shubha yo'q. Ishonchimiz komilki, o'rta hamda kasb-hunar kollej yoshlari, oliygoh hamda musiqa va san'at oliygohlarida tahsil olayotgan bo'lg'usi san'at ahlining o'quv-tarbiyaviy rejalari hamda dasturlarida mumtoz maqomlar ijrosi alohida o'rin egallaydi. Mumtoz musiqiy meros namunalari yoshlarning estetik kamolotini shakllantirishda bosh omillardan biriga aylanib bormoqda.

Xulosa o'rnida shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, bu borada ya'ni, yoshlarning estetik ta'lim tarbiyasini shakllantirishda o'tmishdagi ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan mumtoz meros namunalari mukammal o'rganish hamda yoshlarimizning kamolotga yetishishlarida madaniy merosimizga bo'lgan qiziqish hamda diqqat e'tiborni qaratish har bir ta'lim-tarbiya tizimida faoliyat ko'rsatayotgan murabbiy, ustozlarning shuningdek musiqa o'qituvchilari hamda madaniyat xodimlarining kasbiy vazifalari ekanligini unitmaslik lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov I.A. "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" – T.: "Ma'naviyat", 2011-yil
2. Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi. Barkamol avlod – O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. – T., 1998-yil.
3. Ho'jayeva M. "Umumta'lim maktablarida musiqa o'qitish metodikasi" O'z.D.K.tahrir-nashriyot bo'limi. Toshkent., 2008-yil.
4. Mavlonova R, Abdurahimova R. "Pedagogik mahorat". "Fan va texnologiya nashriyoti". T., 2009-yil
5. Макаренко А.С. "Педагогические сочинения": В 8 т. М.: "Прогресс", 1983–1986.

6. Xoliqov A. "Pedagogik mahorat". "Iqtisod-moliya nashriyoti", Toshkent., 2011-yil.
7. Yusupova N. "Musiqqa savodi, metodikasi va ritmika". "Musiqqa" nashriyoti. Toshkent., 2010-yil